

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS PARA PUERTO RICO

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS PARA PUERTO RICO

(versión marzo 2018)

Por:

Natalia Rodríguez y Alonso Ramírez
Departamento de Ciencias Ambientales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Como citar:

Rodríguez, N. & A. Ramírez. Protocolo de evaluación visual de quebradas para Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Versión Marzo 2018.

Una versión actualizada se mantendrá disponible en:

<http://www.ramirezlab.net/outreach>

El presente protocolo se basa en:

USDA (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE). 1998. Stream Visual Assessment Protocol. National Water and Climate Center Technical Note 99-1. United States Department of Agriculture & Natural Resources Conservation Service (USDA).

USDA (US DEPARTMENT OF AGRICULTURE). 2001. Hawaii stream visual assessment protocol. Version 1.0. Natural Resource Conservation Service, US Department of Agriculture, Washington, DC.

Agradecimientos:

Este protocolo es el resultado de la adaptación del Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas de Hawaii. El mismo fue revisado por el laboratorio del Dr. Ramírez de la Universidad de Puerto Rico y dos grupos de potenciales usuarios: personal de la Oficina de Monitoreo del Plan de Aguas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, y residentes de comunidades aledañas a la cuenca del Río Piedras. Sin su participación esta labor no hubiera sido posible. Los datos utilizados para validar la adaptación del protocolo del Hawaii a Puerto Rico fueron generados a través de los proyectos de investigación sobre ecología de ríos de Rebeca de Jesús-Crespo, y Pedro Torres, quienes fueron estudiantes y colaboradores del laboratorio del Dr. Ramírez y también de Karleen Wagner, estudiante actual del laboratorio. Gracias a la colaboración de los proyectos de San Juan ULTRA, y el Luquillo LTER se pudo utilizar data de región noreste de la isla y también incluirse en el análisis estadístico. La validación estadística, adaptación y traducción fueron realizadas por Natalia M. Rodríguez Ortiz, estudiante graduada de Ciencias Ambientales. La revisión y edición fue realizada por el Dr. Alonso Ramírez. Las imágenes fueron recuperadas durante trabajo de campo por Annette Negroni, estudiante graduada de Ciencias Ambientales (2014), Sean Kelly, estudiante graduado de Biología, y Natalia M. Rodríguez Ortiz. Se agradece además al proyecto CAUCE y al Huerto, Vivero y Bosque Urbano de la Comunidad de Capetillo en Río Piedras por facilitar el espacio para los talleres y grupos de discusión sobre el Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas para Puerto Rico.

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS PARA PUERTO RICO

Introducción

Puerto Rico carece de herramientas de evaluación y monitoreo de ecosistemas de río. Esto dificulta la identificación, mitigación y solución de problemas relacionados a nuestros cuerpos de agua dulce. Los cambios acelerados de uso terreno que están experimentando nuestras cuencas hidrográficas muestran la necesidad de desarrollar herramientas locales que faciliten evaluaciones rápidas y acertadas, de la condición de nuestros ríos y quebradas.

Entre las herramientas que se deben generar se debe incluir aquellas que posibiliten la participación de ciudadanos sin experiencia en estudios de ecología de ríos, pero con un interés genuino en la conservación de los mismos. Es decir una herramienta simple y educativa. Se identificó el Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas de Hawaii como una herramienta a fin con tales objetivos. Para adecuar su utilización en la isla, esta herramienta se adaptó según datos científicos sobre la evaluación de quebradas en la región noreste de la isla de Puerto Rico.

Dicha herramienta posibilitaría una evaluación rápida donde se determine desde aspectos básicos cómo se encuentra la estructura física de las quebradas. De esta manera se identificarían aspectos que su vez servirían de guía para estudios más específicos. Además, si se determinara realizar el protocolo sistemáticamente, se podrían identificar cambios en el ecosistema a través del tiempo. Este protocolo podría ser la base de planes de manejo y de restauración, participativos y consecuentes a los ecosistemas de ríos degradados en la isla, como los ríos urbanos. Entendiendo los mismos como espacios socio-ecológicos. Estas razones son las que han impulsado la creación del Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas para Puerto Rico el cual presentamos en este documento.

El Protocolo de Evaluación Visual de Quebradas fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de EEUU en 1998. El mismo es utilizado actualmente en Hawaii y en los estados continentales de Estados Unidos. El protocolo evalúa 10 elementos físicos: condición del canal, alteración hidrológica, zona ribereña, estabilidad de los bancos, apariencia del agua, crecimiento de plantas, disponibilidad de hábitats, presencia de basura, cobertura del dosel y nivel de encrustamiento. Cada variable o elemento a evaluar visualmente en la quebrada cuenta con una descripción de la condición en la que podría encontrarse, y una puntuación correspondiente a la misma.

El protocolo es sencillo y da espacio para el criterio del evaluador. *El propósito es proveer una herramienta de evaluación local para evaluar quebradas, que no requiera de grandes esfuerzos en términos de tiempo y dinero, y que tampoco requiera de un alto peritaje para llevarle a cabo.*

Este protocolo representa un nivel básico de evaluación. Se debe utilizar para identificar la condición de la quebrada según aspectos físicos del ecosistema que puedan ser evaluados visualmente sin mayor inconveniente. Debido a que el protocolo fue modificado según datos de la región noreste de la isla, es posible que no todos los elementos y sus descripciones apliquen a todas las quebradas evaluadas. Se debe utilizar para realizar evaluaciones a segmentos específicos de quebradas perennes. No se debe generalizar el índice resultante para la totalidad de la quebrada (por ejemplo, la cuenca). El protocolo puede utilizarse

para identificar desde aspectos básicos hasta algún problema con el ecosistema de río. También puede utilizarse para dar seguimiento a iniciativas de restauración de quebradas. Es importante recordar que la evaluación es del estado físico del cauce de la quebrada. En caso de necesitar evaluación sobre la potabilidad del agua y/o su viabilidad para otros usos tales como riego, se debe consultar a personal con el peritaje adecuado dado a las implicaciones sobre la salud de personas. Entre las agencias que podrán ser consultadas están la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

El protocolo que presentamos a continuación es una adaptación de la versión 1.0 del Protocolo de Evaluación Visual de Hawaii. El protocolo fue revisado originalmente por el laboratorio del Dr. Ramírez de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, el cual se especializa en estudios ecológicos sobre los ecosistemas de río. Además fue revisado por dos grupos de potenciales usuarios. Uno grupo fue conformado por personal de la Oficina de Monitoreo del Plan de Aguas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, y el otro por residentes de comunidades aledañas al Río Piedras, entre ellos líderes comunitarios. La revisión de la que fueron parte constó de grupos de discusión, talleres y salidas de campo, durante el mes de abril del 2014.

Dichas actividades buscaban el insumo de potenciales usuarios que representaran diferentes acercamientos o perspectivas hacia los ríos y quebradas. De esta manera se lograría conformar una herramienta de monitoreo de pudiera ser utilizada por cualquier ciudadano con interés en la conservación de nuestros ecosistemas de río.

PARTE I- Descripción general del tramo de quebrada a evaluar (Apéndice 1):

Es importante localizar bien el sitio que se va a evaluar y ponerlo en contexto dentro de su cuenca. Para esta sección usamos la hoja de datos del Apéndice 1. Puedes llenar también el Apéndice 2 si deseas hacer una caracterización más detallada. A continuación la descripción del formulario.

Fecha / Nombre del Evaluador de la quebrada/etc. - Llenar el encabezado del formulario.

Orden Del Río- El orden del río, se refiere al método de clasificación de los ríos y quebradas dentro de una cuenca hidrográfica o área de captación de agua común. Consiste en la identificación del cuerpo de agua según su posición en la red de ríos que conforman la cuenca. Las cabeceras o quebradas que no se nutren de otro flujo, se les llama de primer orden, cuando dos quebradas de primer orden se encuentran entonces se conforma lo que llamamos un río de segundo orden y así sucesivamente. Este tipo de clasificación fue desarrollado por Rosgen (1996). A continuación se presenta un diagrama que ilustra tal sistema de clasificación.

Figura 1. Orden del Río

<http://www.alabamawaterwatch.org/>

Especies de peces / Flujo / Calidad de Agua / Titularidad / Uso dominante del terreno- Verificar los mapas y base de datos apropiados, según su aplicabilidad o disponibilidad. Además pueden existir evaluaciones ambientales o declaraciones de impacto ambiental realizadas en la quebrada, que pudieran ser útiles. Verificar con el Departamento de recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación o la Junta de Calidad Ambiental. La evaluación de otros usos de la tierra en la Cuenca es importante para futuras actividades de restauración. Residentes y usuarios de los terrenos cercanos a la quebrada, pueden tener conocimiento sobre la historia, usos de terreno, hábitat acuático, etc., de manera que siempre se les debe consultar.

Otros comentarios - Si se han realizado otras evaluaciones en la quebrada, deben ser mencionadas y adjuntadas.

Hoja De Caracterización Detallada de la Quebrada (Apéndice 2):

La siguiente información generaría una descripción más detallada de la quebrada siendo evaluada. Esta información puede ser utilizada para seguir cambios en el tiempo (por ejemplo fluctuaciones de temperatura o cambios en el sustrato). Esta información también podría ser utilizada en la segunda parte (Apéndice 3), donde se evalúa y se le asigna una puntuación a elementos específicos de la quebrada.

Fecha/Hora/Clima/Nombre de la quebrada/Evaluadores-Llenar el encabezado del formulario. Para el tiempo, anotar la temperatura del aire aproximada, la cobertura de las nubes, precipitación, y viento.

ID del tramo- El ID del tramo es un número o letra identificando la quebrada en un mapa del área u otro mapa disponible de la quebrada. Para este protocolo, la distancia recomendada del tramo a evaluarse sería de 20 metros (65 pies); según validado en evaluaciones previas del protocolo.

Tipos de Hábitats dentro del segmento – Existen numerosos tipos de sistemas de clasificación. El sistema recomendado para este protocolo es uno desarrollado por Montgomery y Buffington. Este reconoce seis clases de canales aluviales, entre estas: cascada, paso-pozas; lecho del río; y rápido-poza, (basado en gran parte en el gradiente de la quebrada). Observa el siguiente diagrama para identificar algunos de los tipos de hábitats dentro del segmento.

Figura 2. Tipos de hábitats en las quebradas.

Largo del segmento – Mide o estima el largo del canal (en metros o pies) siendo evaluado (típicamente 20 metros).

Temperatura– Utilizar un termómetro de mano en al menos 3 lugares del segmento (incluir áreas con sombra, y de dosel abierto si están presentes en el segmento), obtén un promedio, y entra la temperatura corriente de la quebrada en Fahrenheit o Celsius. Si la hora del día para la medida de temperatura es diferente de la hora registrada al comienzo del formulario, anota la hora también.

Composición del sustrato – Para estimar esta importante característica, puedes dividir tu segmento en cuatro partes iguales (p.e. marca cada 5 metros en tu cinta adhesiva de 20 metros), visualmente evalúa el sustrato en el rectángulo de cinco metros estimando la composición de la cobertura. Usa las siguientes definiciones de los términos para cada tipo de sustrato:

- arcilla – sedimento muy fino
- arena– como la arena de la playa
- grava – más grande que la arena; pero más pequeña que la uña de tu pulgar
- Guijarros – más grande que la uña de tu pulgar, pero más pequeña que tu puño
- Roca– más grande que tu puño, pero más pequeño que tu cabeza
- Peñón– más grande que tu cabeza o un balón de baloncesto
- Roca madre/lecho rocoso o fondo de concreto – base sólida de roca natural o fondo de concreto/roca creado por el humano (circula el que aplique)

Observa los tipos de sustratos presentes en el segmento evaluado. Determina el porcentaje presente de cada tipo de sustrato y anótalo en la tabla de Caracterización Detallada. También anota la composición de los materiales del banco en la sección de observaciones.

Encrustamiento – Mide el grado en que las rocas son rodeadas por sedimento fino (lo cual es una señal de la carga de sedimento en las quebradas). Esto permite evaluar cuán adecuado es el sustrato de la quebrada como hábitat para macroinvertebrados y peces, y/o mostrar los efectos de sedimentación en las partes altas de la cuenca. Es importante notar que este elemento puede ser evaluado solamente en los hábitats de rápidos y de flujos continuos sin turbulencia. Uno de los sitios representativos en estos tipos de hábitats debe ser seleccionado a lo largo del segmento. Si no hay rápidos y áreas de flujos sin turbulencia, no evalúe este elemento. Si hay, estima la profundidad a la cual los objetos son sepultados por el sedimento. Esta evaluación puede ser completada recogiendo la grava con los dedos y estimando el porcentaje de la piedra que fue sepultado. Al menos 50 mediciones deben ser tomadas, luego promediadas para producir el porcentaje total de encrustamiento. Utiliza la parte de atrás de la tabla para la caracterización para documentar y promediar las 50 mediciones. Si no es posible hacer las mediciones, estima visualmente el porcentaje de encrustamiento que observes.

Vegetación de los bancos –Estimar el porcentaje de cobertura de árboles, arbustos/juveniles, herbáceas, hojarasca, o espacios descubiertos en los bancos observando quebrada arriba a lo largo del banco derecho e izquierdo. Observa el área directamente adyacente a la quebrada y usa las siguientes definiciones de términos para la caracterización:

- Árbol= una planta leñosa > 3.0 pulgadas en diámetro a la altura del pecho
- Arbusto/juvenil = una planta leñosa < 3.0 pulgadas de diámetro a la altura del pecho y > 3.2 pies en altura.

- Herbáceas = todas las plantas no leñosas, independientemente de la altura, y las plantas leñosas < 3.2 pies en altura. Debes mirar quebrada abajo a lo largo del banco derecho e izquierdo del segmento. En las notas al final de la página, menciona las especies de plantas dominantes para cada segmento y cualquier nota sobre raíces superficiales o profundas. Mirar en el área adyacente directamente a la quebrada (a lo largo de los bancos). La cobertura del suelo, es lo que se debe estar estimando, NO el dosel.

Porcentaje de Dosel / sombra - Toma el porcentaje promedio de la cobertura de dosel sobre el canal activo de la quebrada (donde está típicamente el agua, no el área ribereña). También puedes usar un densiómetro sobre el canal activo, o visualmente evaluar la cantidad relativa de sombra o parte cubierta por vegetación de la quebrada. Para quebradas/ríos anchos, no considerar el área donde la sombra no es posible.

Anchura promedio actual - El ancho de la sección transversal puede ser medido por una cinta de medida estirada perpendicularmente a la quebrada si el nivel del agua es normal. Al menos cinco medidas a través de la quebrada deben ser tomadas y promediadas. Anotar en el formulario el promedio.

Velocidad y Profundidad - Para determinar velocidad, dos métodos pueden ser utilizados. (1) una guayaba (o una china) puede ser dejada caer desde el comienzo del segmento y se le toma el tiempo hasta que llegue al final para obtener los metros por segundo, luego multiplicar por un factor de rugosidad de 0.6 (para trayecto/límites rugosos), o 0.8 para canales lisos. Este multiplicador es importante, ya que la guayaba encontrará el camino de menos resistencia, y la velocidad en el canal varía. Haz esto al menos diez veces y toma un promedio de las puntuaciones. (2) usa un metro de velocidad en el mismo lugar donde se midió la profundidad. Para determinar la profundidad, toma al menos diez medidas con tu metro de madera en el mismo lugar donde se midió el ancho, y promedia las puntuaciones.

Estado del Flujo - Compara el nivel del agua del momento con el nivel normal, y determina si está alto, normal, o bajo. La línea de agua normal es la línea en el banco creada por el nivel de fluctuación natural como evidencia por la destrucción de la vegetación terrestre, hojarasca, residuos de sedimento, y cambios en las características del suelo. Circular si el nivel es alto, normal o bajo.

- Alto= si la vegetación terrestre o el área típicamente seca, está sumergida.
- Normal = si el nivel del agua se encuentra en los niveles normales de fluctuación de flujos.
- Bajo= si el nivel de agua es significativamente más bajo que el normal, y se observa vegetación usualmente sumergida expuesta y muerta o muriendo.

Flujo – Si tienes un metro de flujo, úsalo en al menos tus cinco partes del transecto usados para evaluar el sustrato y obtén un promedio del flujo en metros cúbicos por segundo. Si no tienes un metro de flujo, toma el área de la sección transversal (la profundidad promedio multiplicada por el ancho promedio) y multiplica ese número por tu número de velocidad para obtener metros cúbicos por segundo.

Sección transversal del Canal - Dibuja la sección transversal de la quebrada, puedes utilizar como guía el siguiente diagrama:

Figura 3. Sección transversal de quebrada natural al lado izquierdo, y de quebrada con bancos alterados mediante su estabilización con gaviones y construcción de carretera al lado derecho. Diagrama obtenido de: <http://ian.umces.edu/symbols/>

PARTE II – Evaluación física del tramo de quebrada (Apéndice 3)

Esta sección contiene los diferentes elementos de la quebrada a ser evaluados, y documenta una puntuación de 0 a 2.0, siendo cero la calificación más baja y dos la más alta. Usando la hoja de calificación del apéndice 2 como referencia, haz un círculo alrededor de la puntuación que selecciones entre las opciones disponibles. La puntuación seleccionada debe ser la que mejor represente la condición del elemento evaluado. Utiliza la Tabla para la Puntuación de Elementos. El total de todas las puntuaciones se dividirá por el número de elementos evaluados para obtener una puntuación promedio (usualmente 10 elementos, a menos que el encrustamiento no se evalúe debido a que no hayan rápidos o flujos continuos sin turbulencia en el segmento). Un índice general de la quebrada puede ser obtenido de esta puntuación. Esta puntuación puede ser comparada a través del tiempo, si más de una evaluación es realizada. La evaluación de cada elemento debe ser cuidadosamente revisada para determinar los elementos degradados en el sistema y para identificar potenciales esfuerzos de restauración.

1. TURBIDEZ

La claridad del agua es una característica obvia y fácil de evaluar. Mientras más claramente sean visibles los objetos del fondo, más bajo es el nivel de turbidez. Utiliza la profundidad en la que los objetos son visibles para evaluar el elemento. Solo si la quebrada es lo suficientemente profunda (utiliza 3 pies como profundidad mínima) puede evaluarse turbidez.

Importante: Esta medida debe ser tomada después que una quebrada tuvo la oportunidad de asentarse luego de un evento de tormenta. Este elemento no debe ser medido después de lluvias fuertes (se debe regresar al lugar otro día para la evaluación). Además reconoce que los ácidos orgánicos pueden crear un color como el té en el agua; esto no es turbidez y no debe ser documentado como tal. Identifica la condición y anota la puntuación en la hoja de datos.

Imagen 1. Turbidez del agua. Los objetos no pueden identificarse en el fondo.

2. CRECIMIENTO DE PLANTAS

El agua que tiene un ligero enriquecimiento de nutrientes puede sostener comunidades de algas, las cuales proveen un color verdoso al agua. Quebradas con grandes cargas de nutrientes poseen unas finas capas de algas adheridas a las rocas y otros objetos sumergidos. Capas de algas flotantes, nata superficial, o agua con una apariencia de brillo aceitoso son indicadores de una quebrada eutroficada. Anota el nivel de crecimiento de algas en la hoja de datos.

Imagen 2. Crecimiento excesivo de algas en quebrada. La condición que se presenta es degradada.

Imagen 3. Crecimiento excesivo de algas en quebrada canalizada. La condición que se presenta es degradada.

3. CONDICION DEL CANAL

Imagen 4. Canal natural. Nótese los bancos de la quebrada cubiertos por vegetación y el fondo con diferentes tipos de rocas y hojas.

Cambios en el canal pueden afectar la manera en que la quebrada naturalmente trabaja. Procesos como el transporte de sedimento y agua, y el desarrollo y mantenimiento de hábitat para peces, insectos acuáticos, y plantas acuáticas podrían ser afectados. Algunas modificaciones de la quebrada tienen más impacto en la salud de unas quebradas que en otras. Y algunos tipos de quebradas son más sensitivas para manejar estrés que otras. Por ejemplo, la estabilización de los bancos con rocas o concreto (p.e. gaviones a lo largo de los lados y el fondo del segmento) puede afectar una quebrada más que la canalización. El atrincheramiento o la socavación del lecho de la quebrada, y la erosión excesiva los lados de la misma representan serios daños a la función de la quebrada. Ambas condiciones son indicativas de un canal inestable. Usualmente, esta inestabilidad debe ser atendida antes de comprometer tiempo y dinero hacia el mejoramiento de otros problemas de la quebrada.

La estabilización de los bancos de los canales utilizando concreto para detener erosión lateral usualmente provoca más problemas (especialmente río abajo). Para puntuar este elemento, selecciona la condición que mejor caracterice el segmento y documenta la puntuación en la hoja de datos.

Imagen 5. Quebrada canalizada. Bancos y fondo endurecidos con concreto. Presenta una condición degradada.

4. ALTERACIÓN DEL FLUJO DEL CANAL

Las extracciones y desvíos de agua en las quebradas tienen el potencial de afectar las condiciones del hábitat y cambiar sus condiciones biológicas y geomorfológicas. Los desvíos temporales son aquellos que no van a durar (por ejemplo pequeñas desviaciones de rocas que podrían ser arrastradas debido a un evento de tormenta normal). Las extracciones intermitentes son aquellas que son ocasionales o periódicas. Cualquier alteración fuera del segmento no debe ser considerada en la evaluación de este elemento. Sea temporal o intermitente, la puntuación debe reflejar también la cantidad de agua siendo extraída, puntuando más alto en el rango si es mínima el agua que está siendo desviada. También anota si hay entradas, como desagües de aguas pluviales o alcantarillas en el segmento. Marca con una (x) las características dentro de la descripción seleccionada que apliquen al tramo evaluado. Esta información te ayudará a identificar cambios más específicos en futuras evaluaciones. Otórgale la puntuación que refleje más cercanamente lo que observas.

Imagen 7. Desagüe en el tramo de quebrada canalizada.

Imagen 6. Desagüe en el tramo de quebrada canalizada. Presenta una condición degradada.

5. PORCENTAJE DE ENCRUSTAMIENTO

Este elemento nos ayuda a evaluar la carga de sedimentos en la quebrada y lo adecuado de las rocas como parte del hábitat de los organismos acuáticos. A mayor acumulación de sedimentos menos adecuado es el hábitat. Observa cuan cubiertas están las rocas por sedimento fino y estima un nivel promedio al cual las rocas están cubiertas por el mismo. Este elemento solo puede ser evaluado en hábitats de rápidos y flujos continuos sin turbulencia. Selecciona el porcentaje apropiado y anota la puntuación en la tabla de datos. Si no hay rápidos ni flujos continuos sin turbulencia en el segmento, no adjudiques una puntuación (y divide la puntuación total por 9 en vez de por 10 elementos).

Imagen 8. Encrustamiento debido a sobrecarga de sedimentos en quebrada dentro de área de bosque protegida. La condición presentada no es favorable.

6. ESTABILIDAD DE LOS BANCOS

En este elemento se evalúa el potencial de erosión de los bancos superiores e inferiores de la quebrada. Los bancos de las quebradas se conforman mediante la interacción del agua en movimiento y la superficie por la cual transcurre. La geomorfología resultante varía según factores como: la velocidad y descarga de flujo de agua, tipos de sustrato presentes en la quebrada, la pendiente de la superficie, y los diferentes usos de terrenos en la cuenca. Estos factores influyen los procesos de erosión y sedimentación a lo largo de la cuenca y por consiguiente la condición de los bancos. Las quebradas pueden tener segmentos con bancos erosionados naturalmente, debido al flujo de agua. Pero alteraciones a la geomorfología natural de la quebrada pueden ocasionar su inestabilidad. La erosión excesiva ocurre donde las zonas ribereñas son degradadas o donde la quebrada es inestable debido a los cambios en hidrología, carga de sedimentos, o separación de la llanura de inundación. Bancos altos e inclinados son más susceptibles a erosión o a colapsar. Una zona ribereña con llanura de inundación con vegetación contribuye a la estabilidad de los bancos.

El tipo de vegetación a lo largo de los bancos es importante. Por ejemplo, la mayoría de los árboles, y arbustos, tienen el tipo de raíces capaces de soportar eventos de fuertes corrientes de agua en las quebradas, mientras que especies pioneras (o sea las primeras en establecerse en el espacio) no. Los tipos de suelo en la superficie y debajo de la superficie también influyen la estabilidad de los bancos. Algunos signos de erosión, que puedes utilizar son: tramos sin vegetación, raíces de árboles expuestas, o bordes inclinados. Además la evidencia de construcción, caminos de vehículos o de animales cerca de los bancos o pastando en el área o que estén dirigidos hacia el borde del agua. Estos signos sugieren condiciones que pueden provocar el colapso de los bancos.

Imagen 9. Bancos inestables en quebrada canalizada. Obsérvese el área erosionada en el banco izquierdo. El banco de la quebrada esta degradado.

Imagen 10. Bancos inestables. Obsérvese el área erosionada y las raíces expuestas en el banco. El banco de la quebrada esta degradado.

Estima el tamaño o área del banco que está descubierta e inestable, relativo al área total del banco. El área total del banco incluye la pendiente y el área inmediatamente adyacente, que si se encuentra inestable puede erosionar en la quebrada. Este elemento será difícil de puntuar durante eventos de crecidas. Determina el porcentaje notando la proporción del banco que se encuentra erosionado o perturbado en relación al área total, obteniendo un porcentaje de estabilidad de los bancos.

7. DOSEL/SOMBRA

Este elemento evalúa la cantidad de sombra sobre el canal activo, que es por donde discurre el agua. La sombra de la quebrada es importante porque mantiene el agua fresca y limita el crecimiento excesivo de

Imagen 11. Quebrada con dosel saludable. Nótese la sombra provista por la vegetación ribereña.

algas. El agua fría tiene una mayor capacidad de oxigenación que el agua caliente. Cuando los árboles de los lados de las quebradas son removidos, la quebrada queda expuesta a los efectos de calentamiento del sol, los cuales pueden cambiar la composición y abundancia de especies de plantas y animales. Peces exóticos como las tilapias se adaptan mejor a temperaturas más altas de agua que los gobies nativos de Puerto Rico.

La evaluación con una puntuación más alta debe basarse en la diversidad de la vegetación proveyendo sombra a la quebrada, y puede tener un rango de 20 a 80 por ciento de cobertura dependiendo del ancho del canal. Un dosel cerrado puede obtener una puntuación baja si la vegetación fuera de un solo tipo. La puntuación más baja correspondería a un dosel abierto, con una cobertura menor de 19 por ciento.

8. CONDICIÓN DE LA ZONA RIBEREÑA

La zona ribereña es el área a cada lado del canal del río, desde el borde del canal activo (o la línea normal de agua) hasta el llano de inundación. El ancho de la zona ribereña es a veces difícil de determinar. Sin embargo, se espera que sea tan ancha como la llanura de inundación, o al menos más de dos veces el ancho del canal activo.

Se relacionan con usos por seres humanos para alimentación, madera, y creación de jardines. Si la condición de la zona ribereña es saludable, esta zona:

Imagen12. Zona ribereña degradada. El banco derecho de la quebrada esta deforestado.

- Reduce la cantidad de contaminantes que alcanzan la quebrada en la escorrentía superficial
- Ayuda en el control de erosión
- Provee un microclima que mantiene el agua fría y fresca para los organismos de la quebrada
- Provee hábitat para peces en la forma de bancos socavados, ya que los mismos se mantienen estables por las raíces de vegetación leñosa
- Provee materia orgánica para los organismos de la quebrada que fungen como base de la cadena alimenticia en quebradas de bajo orden
- Provee hábitat para insectos terrestres, y hábitat y corredores de movimiento para animales terrestres
- Disipa energía durante eventos de inundación

En Puerto Rico a menudo encontramos quebradas con áreas ribereñas muy inclinadas en su condición natural, comúnmente en zonas montañosas. Típicamente con un gradiente o inclinación mayor de 3%. En este caso no se le debe atribuir una puntuación baja, ya que esta puede ser una condición natural y que por procesos geomorfológicos naturales aún no está en la etapa de tener llanos de inundación.

El tipo, tiempo, intensidad y extensión de actividad en la zona ribereña son aspectos críticos en determinar los impactos de estas áreas. Zonas ribereñas estrechas y/o las que tienen carreteras, actividades de agricultura, estructuras residenciales o comerciales, o áreas de suelo descubierto significativas reducen las funciones de la quebrada. La función de amortiguación de las zonas ribereñas puede verse comprometida si fuera deforestada y no evitara la entrada de escorrentías puntuales. Busca evidencia de entradas puntuales de escorrentía (aguas pasando por puntos específicos que no se infiltran). Compara el ancho de la zona ribereña con el ancho del canal activo. En este caso, observa cuanta vegetación hay a

cada lado del canal. La vegetación debe ser natural. Toma notas particulares de las especies pioneras, invasivas (como bambú). Estas no proveen buena cobertura o estabilidad a los bancos y pueden ser removidas después de eventos de tormentas. La vegetación debe consistir de todos los componentes estructurales (plantas acuáticas, pastos, hierbas, arbustos, árboles del sotobosque y árboles de dosel).

Examina ambos lados de la quebrada (mirando río abajo) y anota en el diagrama de la “sección transversal” cuál lado de la quebrada tiene problemas, si estas llenado el formulario para la PARTE I (Apéndices 1 y 2). Busca evidencia de flujos concentrados a través de la zona ribereña que no son adecuadamente amortiguados antes de entrar a la zona ribereña. Si estas llenando la PARTE II (Apéndice 3), selecciona la descripción de la condición que mejor caracterice el segmento. Marca con una (x) las características dentro de la descripción seleccionada que apliquen al tramo evaluado. Esta información te ayudará a identificar cambios más específicos en futuras evaluaciones. Otórgale la puntuación que refleje más cercanamente lo que observas.

Imagen 13. Zona ribereña degradada Nótese la infraestructura y el concreto en la zona hasta donde debe expandirse la zona ribereña.

9. DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT PARA ESPECIES NATIVAS

La evaluación de este elemento mide la disponibilidad de hábitat físico para organismos de quebradas en Puerto Rico. El potencial para el mantenimiento de una comunidad acuática saludable de plantas y animales, y su habilidad para recuperarse de disturbios, depende de la variedad y abundancia de hábitats y la disponibilidad de flujo. Observa el número de diferentes tipos de hábitats y flujos en cada segmento y documenta la puntuación en la hoja de datos. Si hay flujo, habrá al menos un tipo de hábitat disponible. Los tipos de flujos son descritos a continuación.

Imagen 14. Quebrada degradada. Nótese la falta de disponibilidad de hábitats.

(1) Ojos de... Imagen 15. Quebrada con hábitats como flujos continuos sin turbulencia, y rápidos. ...erránea.

(2) Pozas– áreas de corriente lenta y típicamente profundas. En este hábitat podrían estar incluidas las pozas profundas que se forman en la base de las cascadas.

(3) Flujos continuos sin turbulencia – áreas caracterizadas por un flujo continuo de agua sin turbulencia.

(4) Rápidos– Áreas caracterizadas por turbulencia, sustrato rocoso o firme, corriente moderada o rápida, y relativamente poca profundidad (normalmente menos de 18 pulgadas).

(5) Cascadas– Cascadas (gradientes mayores de 3%)

(6) Plantas sumergidas y raíces- Plantas y raíces dentro del canal.

(7) Hojarasca- Aglomeraciones de hojas en la quebrada.

Haz una marca en el espacio provisto para cada uno de los hábitats, si el mismo estuviera presente en el tramo evaluado. Cada hábitat tiene un valor asignado según su importancia para las especies acuáticas. Luego de marcas las presentes, suman sus respectivas puntuaciones. Anota la puntuación final.

10. BASURA

La presencia de basura orgánica e inorgánica, son signos de degradación de la quebrada. La orgánica es aquella que puede bio-degradarse naturalmente tales como: cascaras de frutas, madera y hojas. La inorgánica representa todos los desperdicios artificiales, o los creados por procesos industriales y químicos como por ejemplo, el plástico. Evalúa la presencia tanto en el área mojada como en la zona ribereña. Anota la condición y asigne un puntaje en la tabla de datos. Marca con una (x) las características dentro de la descripción seleccionada que apliquen al tramo evaluado. Esta información te ayudara a identificar cambios más específicos en futuras evaluaciones. Otórgale la puntuación que refleje más cercanamente lo que observas.

Imagen 16. Quebrada canalizada con presencia de basura. Nótense los pedazos de zinc y bloques.

Imagen 17. Quebrada con presencia de basura. Nótese la presencia de basura en la zona ribereña.

Instrucciones para calcular el índice de la quebrada evaluada:

Al finalizar la evaluación de la quebrada se procede a calcular su índice. En el apéndice 3 encontrarás los detalles de cómo calcularlo. El índice es una calificación que refleja la condición física del cauce de la quebrada y la zona ribereña. La calificación va de 0 a 2 y puede ubicarse entre los siguientes renglones: baja, regular, alta o muy alta.

Puedes usar el apéndice 3 para calcular el índice. En resumen, debes:

- 1) Sumar cada una de las puntuaciones que adjudicaste a los elementos evaluados utilizando las tablas del Apéndice 3.
- 2) La suma se divide por el total de elementos que evaluaste.
- 3) Recuerda que aunque el protocolo sugiere la evaluación de diez elementos, si alguno no se evaluó no debe incluirse en los cálculos.
- 4) Interpretar el índice según las siguientes categorías:

Índice	Calificación	Interpretación
1.8 – 2.0	Muy alto	Quebrada en excelentes condiciones físicas, sin señales de degradación.
1.5 – 1.7	Alto	Quebrada en buenas condiciones físicas, pero con algunas señales de degradación.
1.1 – 1.4	Regular	Quebrada con claras señales de degradación física en el cauce y orillas.
0 – 1.0	Bajo	Quebrada severamente degradada en sus aspectos físicos.

Para facilitar el cálculo del índice, se proveen detalles al final del Apéndice 3.

Apéndice 1

Hoja de Datos Descriptivos Generales:

Fecha: _____ Evaluador(es): _____

Nombre de la Quebrada: _____ Tributario a: _____

Tributario a: _____ Tributario a: _____

País: _____

Localización: _____ Latitud: _____ Longitud: _____

Dueño del terreno donde se encuentra la quebrada/Acceso:

Cuenca: _____

Elevación: _____ Orden de la Quebrada: _____

Longitud total del cauce _____ millas. Área de drenaje _____ millas cuabras

Nivel del agua en la época seca: _____ cm

Peces y otras especies de animales (que se conocen que existen en la quebrada, por la evaluación de la quebrada y/o por algún contacto personal con expertos): _____

Usos principales del terreno, posibles problemáticas del recurso en la cuenca (por ejemplo: tomas de agua subterránea, reses pastando río abajo, cultivos, impactos urbanos, caminos cruzando la quebrada)

(adjuntar un mapa si es posible): _____

Comentarios adicionales:

Apéndice 2

Hoja de Caracterización Detallada de la Quebrada (Opcional):

Fecha:	Hora:	Clima:
Nombre de la Quebrada:	ID del Tramo:	
Tipo de Hábitats en la quebrada:		
Largo del Segmento (pies o metros):		
Temperatura (°F o °C):		
Elevación (pies o metros):		
Sustrato		
		Porcentaje aproximado por tipo de sustrato
Arcilla		
Arena		
Grava		
Guijarros		
Peñón		
Roca madre o concreto		
Porcentaje de Encrustamiento:		
Vegetación de los Bancos mirando río abajo, banco izquierdo y derecho		
		Porcentaje aproximado por tipo de vegetación
Arboles		
Arbustos		
Herbáceas		
Hojarasca		
Descubierto		
Porcentaje Promedio de Dosel/Sombra		
Ancho Promedio		
Velocidad (m/s) y Profundidad (pies o metros)		
Estado del Flujo		Alto () Normal () Bajo ()
Flujo (cm/s)		

<p>Diagrama Transversal del Canal</p> <p>Dibuje el perfil transversal del cauce, incluyendo las líneas de flujo bajo, normal, alto, y el nivel de agua al momento de la observación</p>	
--	--

Equipos recomendados para caracterizar la quebrada

- Botas o zapatos que puedan mojarse
- Cinta métrica de al menos 100 metros y resistente al agua sería la mejor opción.
 - Debe asegurarse de utilizar las mismas unidades de medidas para todo.
- Metro de madera (para las medidas de profundidad)
- Calculadora
- Cronómetro
- Metro de velocidad de agua
 - Alternativa: usar objetos flotantes (cáscaras de guayaba o china, o inclusive una bola de tenis) y tomar el tiempo que tarda en desplazarse por una distancia determinada. Calcular velocidad como distancia por tiempo (metros por segundo)
- Bloqueador solar
- Repelente de mosquitos
- Cámara fotográfica
- Libreta de Campo

Apéndice 3

Tabla para la Puntuación de Elementos:

1. Turbidez (indicador de la erosión presente)

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Agua clara; los objetos del fondo son visibles desde afuera.	2.0 - 1.7 - 1.5
Moderadamente turbia.	1.0 - 0.7 - 0.5
Muy turbia, no se ve el fondo.	0.2 - 0

2. Crecimiento de Algas y plantas (indicador de eutroficación)

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Agua clara sin una presencia significativa de algas o microalgas; las rocas pueden tener limo pero las algas no son obvias.	2.0 - 1.7 - 1.5
Grandes acumulaciones de macroalgas presentes, o crecimiento verde/ marrón visible en el fondo o en los lados de la quebrada. Presencia de plantas flotantes.	1.0 - 0.7 - 0.5
Agua distintivamente verde; o el canal ahogados por las plantas acuáticas.	0

3. Condición del canal

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Canal natural	2.0 - 1.8
Canalizada por humanos pero con bancos naturales (sin concreto o endurecidos)	1.7 - 1.5 - 1.2
Bancos endurecidos (por ejemplo; concreto, gaviones, rocas)	1.1 - 0.8 - 0.6
Bancos y fondo del río endurecidos (por ejemplo de concreto)	0.5 - 0.2 - 0.0

4. Alteración del Flujo del Canal

Selecciona la descripción de la condición del elemento más adecuada para el tramo evaluado. Marca con una (x) las características que apliquen dentro de la descripción.

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Sin tomas de agua(), desvíos (), o descargas entrando(). Sin obstáculos permanentes(), como muros, represas o estructuras similares.	2.0 - 1.8
Con tomas de agua temporales o intermitentes.	1.7- 1.5 - 1.2
Tomas de aguas permanentes(), entradas de aguas() como: alcantarillas(), descargas de casas().	1.1- 0.8 - 0.6
Tomas de aguas permanentes (), entradas de aguas usadas(), y presencia de obstáculos permanentes como muros(), represas(), estructuras similares().	0.5 - 0.2 - 0.0

5. Porcentaje de Encrustamiento en el segmento

No evaluar este elemento donde no hay hábitats de rápidos y corrientes

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Nivel mínimo de encrustamiento. Los sedimentos entierran menos del 10% de las rocas Al menos 3 tipos de sustrato presentes.	2.0
El nivel de encrustamiento de sedimento en la quebrada en los hábitats de rápidos y corrientes es de 11-25%. Aun así 3 tipos de sustratos presentes.	1.5 - 1.2 - 1.0
El nivel de encrustamiento de sedimento en la quebrada en los hábitats de rápidos y corrientes es de 26-50%. Solo 2 tipos de sustratos presentes.	0.9 - 0.7 - 0.5
El nivel de encrustamiento de sedimento en la quebrada en los hábitats de rápidos y corrientes es 50-75%. Solo 2 tipos de sustratos presentes.	0.5 - 0.4
Segmento completamente sedimentado (incluida tierra dura sedimentada). El sustrato es homogéneo, con un solo tipo de sustrato (p.ej., sedimento fino). Si es sustrato es cemento adjudicar 0 puntos.	0.2 - 0.0

6. Estabilidad de los bancos

Marque con una **X** el tipo de canal.

Canalizado No canalizado

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
>90% de los bancos estables (sin la superficie expuesta o erosionable)	2.0
75 a 89% de los bancos estables (sin la superficie expuesta o erosionable)	1.9 - 1.7 - 1.5
50 a 74% de los bancos estables (sin la superficie expuesta o erosionable)	1.4 - 1.2 - 1.0
25 a 50% de los bancos estables (sin la superficie expuesta o erosionable)	0.9 - 0.7 - 0.5
25% de los bancos estables (sin la superficie expuesta o erosionable).	0.2 - 0

7. Dosel / Sombra

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Dosel mixto, 20-80% cubierto	2.0 - 1.8 - 1.6
Dosel cerrado pero mixto, >80% cobertura	1.5 - 1.3 - 1.0
Dosel cerrado monotípico, >80% cobertura	0.9 - 0.7 - 0.5
Dosel abierto, 0-19% cobertura	0

8. Condición de la zona ribereña

Selecciona la descripción de la condición del elemento más adecuada para el tramo evaluado. Marca con una (x) las características que apliquen dentro de la descripción.

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
Área ribereña de igual ancho del llano de inundación(), vegetación diversa(), quebrada con bancos naturalmente pronunciados/inclinados(), bancos estables(). No impactada/ inalterada().	2.0 - 1.8
Ancho del área ribereña de al menos dos canales del ancho(), vegetación diversa(), quebrada con bancos inestables(), y degradación mínima().	1.7 - 1.5 - 1.3 - 1.0
Ancho del área ribereña de al menos un canal del ancho(), bancos inestables(), y área ribereña con signos de degradación(). Algunos de los signos pueden limitar el crecimiento de vegetación en la zona debido a: uso residencial(), ganadería(), poda y corte de la vegetación(), uso como estacionamiento vehicular(), u otro _____.	0.9 - 0.7 - 0.5
Área ribereña severamente degradada(), menos de un canal de ancho().	0.4 - 0.2
No hay espacio de zona ribereña(). Poca a ninguna vegetación a los lados de la quebrada().	0

9. Disponibilidad de hábitats para especies nativas

Cada hábitat tendrá una puntuación de 0.25, excepto las pozas y los rápidos a los cuales se les asigna 0.75, debido a su importancia como hábitats para las especies acuáticas nativas de Puerto Rico. Una vez identifiques los hábitats sumas la puntuación. Tipos de hábitats: (1) manantiales, (2) flujos continuos sin turbulencia, (3) cascadas, (4) plantas sumergidas y raíces, (5) hojarasca, (6) pozas, (7) rápidos.

Tipos de Hábitats	Presencia (marca con una x)	Puntuación
Manantiales		0.25
Flujos continuos sin turbulencia		0.25
Cascadas		0.25
Plantas sumergidas y raíces		0.25
Hojarasca		0.25
Pozas		0.75
Rápidos		0.75
	Total	

10. Presencia de Basura

Selecciona la descripción de la condición del elemento más adecuada para el tramo evaluado. Marca con una (x) las características que apliquen dentro de la descripción.

Basura orgánica

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
No hay basura presente.	2.0 - 1.8
Basura orgánica es evidente pero no prominente.	1.7 - 1.5 - 1.3 - 1.1
Basura orgánica abundante, como desperdicios no sanitarios, por ejemplo excremento de animales(), peces muertos(), otro . Mal olor().	1.0 - 0.5 - 0

Basura inorgánica

Descripción de la condición del elemento	Puntuación
No hay basura presente.	2.0-1.8
Basura inorgánica es evidente pero no prominente, por ejemplo botellas plásticas y papeles.	1.7 - 1.5 - 1.3 - 1.1
Basura inorgánica de mayor envergadura, por ejemplo pedazos de tablas de zinc(), pedazos de cemento(), gomas(), piezas de automóviles() o enseres domésticos(), otro .	1.0 - 0.5 - 0

Utiliza este espacio para tomar nota de la experiencia de evaluación. Las siguientes preguntas pueden servir como guía:

- ¿Qué sucesos importantes ocurrieron durante la evaluación?
- ¿Qué observaciones resaltan de la evaluación del lugar?
- ¿Recuerdas experiencias pasadas relacionadas con lo observado durante la evaluación?
- ¿Qué ideas tienes para mejorar la quebrada?

Pasos para calcular el Índice de la Quebrada

Paso 1 –

Resumen de la evaluación:

Elementos Evaluados	Puntuación adjudicada
1. Turbidez	
2. Crecimiento de Plantas	
3. Condición del Canal	
4. Alteración del flujo del Canal	
5. Porcentaje de encrustamiento	
6. Estabilidad de los bancos	
7. Dosel	
8. Condición ribereña	
9. Disponibilidad de Hábitats	
10. Basura	
Puntuación Total	

Paso 2 –

Cálculo del índice:

$$\frac{\text{Suma total de las puntuaciones en el paso 1}}{\text{Total de elementos evaluados}} = \text{Índice de la quebrada}$$

Paso 3 –

Calificación e interpretación:

Índice	Calificación	Interpretación
1.8 – 2.0	Muy alto	Quebrada en excelentes condiciones físicas, sin señales de degradación.
1.5 – 1.7	Alto	Quebrada en buenas condiciones físicas, pero con algunas señales de degradación.
1.1 – 1.4	Regular	Quebrada con claras señales de degradación física en el cauce y orillas.
0 – 1.0	Bajo	Quebrada severamente degradada en sus aspectos físicos.

Paso 4 –

Alternativas de Manejo:

A continuación se mencionan una serie de ejemplos de alternativas de manejo para varios de los elementos de la quebrada. Es importante tener la opinión de expertos de diferentes disciplinas para desarrollar las estrategias de restauración tales como: geomorfología, ingeniería, ecología de plantas y animales asociados a ecosistemas acuáticos, y biología de vida silvestre. Organiza un grupo de personas para que juntos trabajen sobre la restauración de las áreas de la quebrada que lo ameriten, y para que monitoreen el proceso de restauración.

1. Turbidez– Se debe tratar de mejorar la calidad de agua mediante la reducción de cargas de sedimento a la quebrada a través de la reforestación de los bancos. De esta manera se pueden reducir las entradas de sedimento y sustancias contaminantes.
2. Crecimiento de plantas acuáticas– Se debe tratar de mejorar la calidad de agua reduciendo las cargas de nutrientes en la quebrada (p.ej. nitratos y fosfatos). Esto puede lograrse promoviendo el desarrollo de vegetación ribereña que amortigüe la entrada de aguas usadas y sedimentos a la quebrada, y provea sombra. De esta manera el crecimiento de especies de algas será balanceado.
3. Condición del canal – Deben evaluarse maneras para conectar o mejorar la conectividad del canal de la quebrada a su zona de inundación. Colaborar con los vecinos de la quebrada reestableciendo la zona ribereña a través de actividades de reforestación, recogido de escombros y remoción de estructuras que eliminan la forma natural de los bancos.
4. Alteración del Flujo del Canal – Evaluar técnicas de bioingeniería para restaurar el flujo del canal. Evaluar maneras de remover desvíos de aguas. Eliminar las entradas de tuberías añadidas.
5. Porcentaje de Encrustamiento – Se debe tratar de reducir la entrada de sedimento fino de la parte alta de la cuenca y/o de los bancos de la quebrada que se estén erosionando a través de actividades de reforestación.
6. Estabilidad de los Bancos – Se debe permitir el desarrollo de una zona ribereña ancha que sirva de amortiguador y provea estabilidad a los bancos. Esto promovería una mejor condición del canal. Nota que si hay una mayor erosión ocurriendo alrededor de una de las curvas de la quebrada, puede ser un problema que debe ser abordado para todo el sistema, en comparación con pequeñas áreas erosionándose que pueden ser tratadas en el sitio.
7. Dosel/Sombra – Mejora el dosel sobre la quebrada para mantener la temperatura del agua fresca a través de la siembra de árboles nativos y manejo.
8. Condición ribereña – Mejora las condiciones sembrando plantas para desarrollar una zona de amortiguamiento ribereño.
9. Disponibilidad de Hábitat para especies nativas- Evalúa maneras de mejorar las condiciones de hábitat para la flora y la fauna diseñando cambios favorables que consideren el flujo, la profundidad del agua, y la rugosidad del canal.
10. Basura - Remueve la basura en la quebrada y en las áreas ribereñas. Establece un recogido regular de basura en el lugar.